

E DREJTA E PRIVATËSISË ONLINE

Urjana Çurri

Abstract

Along with many other aspects of modern life, the internet has also transformed the way we communicate with one another. If the print media and broadcast media were the only information sources, the Internet has made it possible for anyone to publish ideas, information and opinions around the world, such as blogging and social media as the dominant sources of information dissemination and news. Thus, dramatically improving access to information and communication in real-time, innovations in communication technology have led to freedom of expression, improved global debate and fueled democratic participation. When Internet companies and private parties began offering Internet services in the 1980s, discussion of the role of internet intermediaries was introduced. Initially, the network provider was often seen as the digital equivalent of a postal company that had no knowledge or control over the mail it was sent and consequently could not, in principle, be held responsible for any illegal content. The digitalization of information and the expectation of free access make the traditional ways of interacting with more complex future online generations. Successful companies, consequently, knowingly "undermine" personal data in order to orient the users, thus having a direct and economic incentive to secure, retrieve and share personal data.

Keywords: Privacy, Cookies, ICT, Electronic Database etc.

Hyrje

Çdo kompjuter, telefon celular apo çfardo mjeti i lidhur me internetin ka një adresë unike IP¹, e cila mundëson një identifikim unik për cilindo mjet, gjë që do të thotë se ata mund të gjurmohen. Aftësia për të lokalizuar çdolloj mjeti krijon sfida të reja domethënëse mbi privatësinë. Ndër mjetet e shumta të krijuara për të gjurmuar përdoruesit e internetit përmendim *cookies* dhe *web bugs*. *Cookies* janë copëza tekstesh të cilat shpalesist e web-it i ruajnë në kompjuter. *Cookies* "regjistrojnë" së bashku me shpalosësin e web-it çdo herë që përdoruesi përdor atë shpalosës dhe mund të përdoret për gjurmim, për ruajtjen e preferencave të sitit, për autentifikim etj. Nga ana tjetër, një adresë IP mund të lidhet me identitetin fizik të një personi në shumë mënyra. Shumë website dhe ISP (Internet Service Provider/ Furnizues te Shërbimit të Internetit) kanë zhvilluar site autentifikimi të cilat përfshijnë zbulimin e identitetit (veçanërisht gjatë transaksioneve komerciale elektronike); shumë aplikacione kërkojnë e-mail-in personal ose forma të tjera të identifikimit, qeveritë mund tu kërkojnë përdoruesve të internetit të regjistrojnë adresat e tyre IP, ose identiteti mund të zbulohet ndonjëherë edhe nëpërmjet veprimeve online të një personi. Dihet se kërcënime të privatësisë ka patur dhe para periudhës dixhitale, por sfidat e tanishme kanë ndryshuar në mënyrë shumë domethënëse për atë kohë sa interneti ka rritur aftësitë e qeverive, bizneseve apo individëve për të ndërhyrë në privatësinë e të tjerëve. Shumë komentues theksojnë se një pjesë e madhe e privatësisë që ne zotëronim në të kaluarën vinte si pasojë koston dhe vshtirësisë së

¹“Një adresë IP, ose ndryshe IP, është një adresë unike e cila identifikon një mjet në internet ose në rrjetin local. Ajo mundëson njohjen e sistemit prej sistemeve të tjera të lidhura me Protokollin e Interetit (Internet Protocol).” https://techterms.com/definition/ip_address, 26 Mars 2017

monitorimit dhe si rrjedhojë teknologjia nuk mund të bashkëpunonte në ushtrimin e kësaj force.

Me zhvillimin e internetit dhe disponueshmërinë e komunikimeve interaktive dixhitale aftësia për të monitoruar të tjerët është bërë më e lehtë, më e lirë dhe më shumë efciente. Aspekti më problematik në lidhje me këtë çështje është se, pavarësisht nga fakti se individët mund të jenë të vetëdijshëm për këto pasoja të paparashikueshme, nuk ka ndryshim të madh në sjelljen e tyre. Historia jonë e kërkimit, zakonet tona tregtare, preferencat tona seksuale, dhe madje edhe emocionet tona - psh Facebook ka futur kohët e fundit mundësinë për të shprehur gjendjen shpirtërore e dikujt në një përditësim të Statusit - "mund të korren" në një shkallë të tillë që është e vështirë të imagjinohet.² Ka një numër pikash të ndryshme në të gjithë zinxhirin e vlerës ICT (Information and Communication Technologies/ Teknologjite e Inormacionit dhe Komunikimit) në të cilën qeveritë mund të ndërveprojnë me kompanitë e sektorit privat, ndonjëherë në nivelin e përmbajtjes ose tëinformacionit personal, dhe nganjëherë në nivelin e produktit ose nivelin e shërbimit që këto kompani ofrojnë. Është ky kryqëzim ndërmjet qeverive dhe kompanive të ICT që e bën më të nevojshëm respektimin, mbrojtjen dhe rritjen e të drejtave të njeriut. Tetë janë segmentet e industrisë së ICT të cilët paraqesin rrezikshmëri:

1. Shërbimet e telekomunikacionit, të cilat mund tu japin informacion gjatë hetimeve agjensive të përforcimit të ligjit,
2. Mjetet e telefonisë celulare dhe të lëvizshme, të cilat mndësojnë gjurmimin si dhe kryejnë reklamime që mund të paraqesin rreziqe për sigurinë dhe privatësinë;
3. Shërbimet e internetit, kompanitë e të cilave mund të marrin kërkesa për të hequr, bllokuar ose filtruar përmbajtje të caktuara, mund të çaktivizojnë llogaritë individuale të përdoruesve.;
4. Ndërmarrjet e *software*-ve të ruajtjes së të dhënave si dhe shërbimet e teknologjisë së informacionit, këto kompani të cilat ruajnë të dhëna në "re" mund të bëhen rojtarë të kërkesave për përforcimin e ligjit ose mund tu japin shërbim klientëve me rrezikshmëri të lartë;
5. Çipet dhe gjysëmpërçuesit, janë *hardware*-ve të cilët mund të konfigurohen në mënyrë të tillë që mund të lejojnë akses edhe në largësi duke paraqitur rrezikshmëri për sigurinë dhe privatësinë;
6. Pajisjet e *network*-eve ku funksionaliteti i nevojshëm mundëson që përmbajtja të mbledhet ose të ruhet prej menaxherëve të rrjetit;
7. Mjetet elektronike për konsumatorë, kjo nënkupton se individëve mund tu ushtrohet një farë presioni për të para-instaluar disa lloje *software*-ësh të cilat mund të kufizojnë aksesin në përmbajtje dhe mundësojnë mbikëqyrjen;
8. *Software*-ët e sigurisë, dmund të përfshijnë rritjen e presionit për të ofruar mjete më të thjeshta për shkodimin e informacionit.³

Por, për të kuptuar risqet e privatësisë e lirisë së shprehjes në industrinë e ICT, është gjithashtu e rëndësishme të konsiderohen disa karakteristika që e dallojnë ICT nga sektorët e tjerë të industrisë. Këto karakteristika kanë implikime domethënëse në

²Balancing human rights, The right to be forgotten in the European human rights Regime, Mag. Robert Fellner, f.4.

³Protecting Human Rights in the Digital Age, Understanding Evolving Freedom of Expression and Privacy Risks in the Information and Communications Technology Industry, Dunstan Allison Hope, BSR, February 2011, p.9.

mënyrën se sitë mbrohen dhe të përparohen sa më mirë të drejtat e njeriut në këtë industri, atomund të përmbliiden në pesë sfera:

1. Përdoresi: Roli i përdoruesit në të drejtat e njeriut është më domethënës në industrinë e ICT se gjithë sektorët e tjerë. Ai luan një rol të rëndësishëm në impaktin e të drejtave të njeriut të ICT-së, ky rol shprehet qoftë në ekspozimin e abuzimit të të drejtave të njeriut online, qoftë duke përdorur internetin si një platformë për diskutim politik apo edhe duke iu cënuar të drejtat e privatësisë. Përdoruesit vazhdimisht përdorin produktet e ICT në mënyrë inovative dhe të paparashikuara të cilat mund ta tejkalojnë kontrollin e kompanisë. Kompanitë e ICT duhet të jenë transparente me përdoruesit e tyre rreth tipareve të produkteve apo shërbimeve lidhur me privatësisë dhe lirinë së shprehjes (këtu përfshihen kufizimet e vendosura mbi përmbajtjen, apo lajmërimet se informacioni personal mund të ndahet me agjensitë shtetërore).

2 Kornizat ligjore: teknologjiktë e reja, produktet, shërbimet dhe modelet e biznesit kanë tendencën të prezantohen më shpejt se ligjet të cilat i rregullonë ato. Proceset rregulluese shpesh lëvizin më ngadalë se zhvillimet që pësojnë shërbimet dhe produktet e ICT. Qeveritë rreth botës janë dukë bërë kërkesa në rritje, disa pozitive e disa negative, të cilat ndikojnë në të drejtat e njeriut. Nga ana tjetër, ligjet e nxjerra për teknologjitë e komunikimit dhe informacionit mund të konfliktojnë ndonjëherë të drejtat e njeriut, të njohura ndërkombëtarisht, me të drejtat për siguri, privatësi dhe liri të shprehjes. Në mungesë të një rregulloreje e cila vendos standardet minimale, ose përballë ligjeve të cilat kanë të bëjmë me ICT të cilat, cënojnë të drejtat e njeriut, një barrë në rritje ju vendoset kompanive të ICT për të qënëproaktive në mbrojtjen e tyre mbi privatësinë dhe lirinë e shprehjes.

Në situatat kur ligji i brendshëm ndeshet me të drejtat e njeriut, kompanitë mund të sfidojnë dhe ligjin dhe implementimin e tij. Na ana tjetër, pasiguria e rregullimit ligjor, ose konflikti midis ligjit të brendshëm dhe standardeve të të drejtave ndërkombëtare të njeriut, mund të jenë barriera të investimeve të sektorit privat. 3. Kompleksiteti juridiksional: Interneti është global, por ligjet dhe rregulloret që qeverisin kompanitë e ICT janë zakonisht kombëtare. Evolimi në teknologjinë e komunikimit dhe informacionit është duke rritur pyetje të rëndësishme rreth juridiksionit, veçanërisht sepse të dhënat rrjedhin përtej kufijëve shtetërorë dhe mund të kenë statuset e ndryshëm në juridiksione të ndryshëm. Risqet e të drejtave të njeriut variojnë në bazë të vendit ku ruhen të dhënat personale dhe gjithashtu varen nga mënyra se si është strukturuar rrjeti i kompanisë. Kështu, kur kompanitë e ICT janë duke krijuar e ndërtuar rrjete, duhet të jenë të kujdesshme për mënyrën sitë drejtat e njeriut mund të rrezikohen në juridiksione të ndryshme.

4. Kompleksiteti teknologjik, nënkupton se teknologjitë e reja mund të jenë komplekse për tu kuptuar, ndërsa funksionet e produktit tëri prezantohen me shpejtësi. Këto produkte e shërbime të reja sjellin rreziqe dhe mundësi të reja gjatë gjithë kohës, ndonjëherë dhe me pasoja të paparashikuara. Komunikimet globale të shpejta mund të rrisin impaktin dhe domethëninën e ngjarjeve apo incidenteve.

5. Marrëdhëniet ndërmjet qeverive dhe ndërmarrjeve. (Palgrave Macmillan, 2010) by Andy Wales, Matthew Gorman, and Dunstan Hope, pp. 87-10)⁴ Duke qënë se jeta bashkëkohore zhvillohet edhe më shumë online, interneti është bërë kështu i kudogjendur dhe intues. Thënë në terma të gjerë, interneti mundëson lloje të reja të mbledhjes së informacionit, duke shkaktuar lehtësi në mbledhjen dhe lokalizimin e informacionit personal. Interneti krijon mundësi të reja për qeverinë dhe aktorët e sektorit privat për të analizuar informacionin personal si dhe krijon mundësi të reja për përdorimin komercial të të dhënave personale. E gjithë kjo sjell sfida të reja për rregullimin ligjor të të drejtës, aq me tepër kur, interneti ka natyrë ndërkombëtare.

Ruajtja e të dhënave online

Duke pasë parasysh çka u diskutua me lart, natyrshëm shqetësimi lind mbi përdoruesit e internetit. A kanë kontroll përdoruesit individual të internetit mbi të dhënat e tyre personale, ku këtu përfshihet dhe mënyra si mbledhen, tërhiqen procesohen, përdoren dhe ruhen këto të dhëna? Na praktikë, shumë attribute të internetit tregojnë se është shumë e vështirë për përdoruesit e internetit të kontrollojnë të dhënat e tyre personale. Ndërkombësia e internetit e bën të vështirë dhe ndonjëherë të pamundur të gjykosh se në cilat vendedhe juridiksione po trasmetohen këto të dhëna. Shpejtësia e komunikimeve të internetit është aq e lartësa ato të dhëna mund të përhapen më shpejtë se kontrolli që mund të kryejë një individ. Palët e ndryshme të përfshira në shfaqjen e një faqeje inerneti në ekranin e një përdoruesi, e vështirësojnë po ashtu këtë process. Rritja e divergjencave të mjeteve të lidhura me internetin e bëjnë veçanërisht të vështirë ruajtjen e të dhënave personale. Së fundmi, përdoruesit e internetit janë mësuar duke klikuar “Pranoj” dhe janë mësuar duke rënë dakord në dhënien e të dhënave të tyre pa shpenzuar kohë të konsiderueshme në leximin e kushteve të *site*-it përkatës. Këto debate mund të kuptohen në kontekstin e shumë pyetjeve themelore. Së pari e më së shumti, pyetja e dakordësisë së informuar të përdoruesve dhe mënyra se si kjo mund të përfitohet, të garantohet apo edhe të revokohet. Së dyti, pyetja nëse transparenca dhe “gatishmëria” e politikave të privatësisë së përdoruesve. Së treti, aftësia e përdoruesve, aktorëve privatë dhe entiteteve ligjore për të përforcuar efektivisht zgjedhjet e tyre individuale rreth përdorimit të të dhënave personale në internet. Së katërti, të drejtat e përdoruesve mbi kontrollimin e të dhënave të tyre mund të bjerë ndesh me të drejtat e përdoruesve të tjerë si psh, liria shprehjes së ndonjë tjetri.[...] Gjithashtu, roli problematik i mbikëqyrjes së autoriteteve publike në internet mbetet ende i vështirë. Së fundi, anonimiteti dhe pseudonimiteti i duhur *online* përfaqësojnë një përbërës të rëndësishëm në debatin e përgjithshëm, mbi mbrojtjen e privatësisë në internet.⁵Thënë këto, zhvilluesit e politikave duhet të marrin në konsideratë një sërë

⁴Protecting Human Rights in the Digital Age, Understanding Evolving Freedom of Expression and Privacy Risks in the Information and Communications Technology Industry, Dunstan Allison Hope, BSR, February 2011, p.10.

⁵ Global survey on internet privacy and freedom of expression f.23

sfidash në momentin kur duhet të ndërmarrin veprime lidhur me privatësinë online. Disa ndër sfidat më gjerësisht të njohura përbëjnë:

1. Përcaktimin e të dhënave që duhen mbrojtur. Zakonisht, ligjet e privatësisë dhe të ruajtjes së të dhënave aplikohen mbi të dhënat personale, të njohura ndryshe në disa juridiksione dhe si *informacioni personal*. Një përkufizim i zakonshëm për të dhënat personale është “çdo informacion që lidhet me një individ të identifikueshëm apo të identifikuar:

Megjithatëjo të gjithë përkufizimet janë të njëjta. Mund të jetë e vështirë të përcaktohet se cilët tipe specifike të të dhënave duhet të konsiderohen si informacion personal në një kontekst të veçantë. Për më tepër, evolimi me hap të shpejtë i shërbimeve, si dhe teknologjia e përdorur për procesimin e të dhënave, e bëjnëërcaktues se çfarë duhet të mbrohet në sfidën që është duke ecur.

2. Kërkesat e ndryshme ligjore për mbrojtjen e të dhënave. Ligjet e privatësisë nuk janë të njëjta në të gjithë vendet. Kjo do të thotë se disa të dhëna mund të jenë të mbrojtura ligjërisht në një vend por, jo në një tjetër. Gjithashtu, edhe aty ku të dhënat mbulohen nga ligji i të dy vendeve, mbrojtja e tyre mund të ndryshojë (p.sh., ruajtja e të dhënave mund ti parashikohet përdoruesit në momentin kur ai vendos të përdorë një shërbim apo në momentin kur serveri kërkon miratimin e përdoruesit pas ai kapërdorë shërbimin) Për ti vështirësuar gjërat dhe më tej, më shumë se një vend mund të shprehet se aplikohen ligjet e tij. Për shembull, një vend mund të pretendojë se aplikohen ligjet e tij mbi ruajtjen e të dhënave sepse të dhënat personale lidhen me qytetarët e tij, ndërsa një tjetër shtet mund të pretendojë se aplikohet ligji i tij pasi kompania e cila ka mbledhë të dhënat e ka qendrën në territorin e tij. Aplikimi i të drejtave të privatësisë së individëve mund të jetë veçanërisht më problematike kur ligjet e shteteve nuk përputhen me njëra-tjetrën. Në veçanti, kundërshtitë e fundit që kanë të bëjnë me vëzhgimin e masës (si do të trajtojmë specifikisht më poshtë) kanë ngritur pyetjen nëse kluzolat e “nevojës dhe proporcionalitetit” parashikojnë mjaftueshëm mbrojtje për qytetarët.

3. Mbrojtja e privatësisë kur të dhënat tejkalojnë kufitë. Interneti kalon kufitë shtetërorë, e megjithatë ligjet e privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave bazohen tërësisht në sovranitetin kombëtar. Për rrjedhojë, nevojiten masa të veçanta të cilat kalojnë nga njëri vend të tjetri duke siguruar vazhdimësinë e mbrojtjes së të dhënave të përdoruesve, kjo mund të arrihet përrshembull nëpërmjet marrëveshjeve brenda rajonit apo ndërmjet disa rajoneve.

4. Dhënia e vërtetë e miratimit për përdorimin e të dhënave. Ligjet mbi privatësinë dhe ruajtjen e të dhënave zakonisht lejojnë një farë shkalle të ruajtjes dhe përdorimit të të dhënave personale nëse individi jep pranimin e tij. Në teori, kjo qasje i fuqizon përdoruesit e internetit për të patur një nivel kontrolli ose zgjedhjeje mbi mënyrën se si mblidhen dhe përdoren të dhënat nga të tjerët. Gjithsesi, në praktikë, përdoruesit e shërbimeve online mund të mos i lexojnë a mund të mos i kuptojnë ato se për çfarë ata janë duke rënë dakord (p.sh., një ndër arsytet mund të jetë se kushtet e shërbimit mund të jenë të gjata dhe të shkruara me terma ligjorë). Edhe nëse ata i kuptojnë kushtet, përdoruesit mund të mos kenë aftësinë për të negociuar mbi to. Përdorimi i

gjerë i mjeteve lëvizëse me sensorë dhe ekrane të vogla, me anë të të cilave mund të përdoren të dhëna personale dytësore, krijojnë sfida shtesë për kontrollimin e përdoruesve mbi të dhënat e tyre personale. Një qasje teknike mund të jetë inkurajimi i zhvillimit të sistemeve të cilat bëjnë më të thjeshtë për përdoruesin të kuptuarin dhe menaxhimin e informacionit, që mblihdhet prej mjeteve të lidhura me rrjetin.

Si mund të jetë kuptuar deri më tani, e drejta për mbrojtjen e të dhënave personale u zhvillua në bazë të respektimit të jetës personale. Koncepti i jetës private lidhet me qëniet njezore dhe kështu, përfituesit e parë të mbrojtjes së të dhënave janë personat natyral.⁶ Kështu shtetet janë mbledhë për të kryer granatimin e kësaj të drejte jo vetëm *off line* por edhe *online*. Në nenin 17 Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, deri më sot ratifikuar nga 167 shteteve, thuhet se se "askush nuk duhet t'i nënshtrohet ndërhyrjes arbitrare ose të paligjshme në privatësinë e tij, në familje, banesë ose në korrespondencën vetjake, si dhe sulmeve të paligjshme ndaj nderit dhe reputacionit të tij/saj ". Më tej thuhet se "secili ka të drejtë të mbrohet nga ligji kundër ndërhyrjeve ose sulmeve të tilla." Edhe pse neni nuk i referohet mbrojtjes së këtyre të dhënave vetëm në ato veprimtari që ndodhin offline, interpretimi i zgjeruar i këtij neni çon dhe në të kuptuarin se kjo Konventë i mbron këto të drejta dhe për veprimtaritë të cilat ndodhin *online*. Në vijim të frymës së mbrojtjes së të dhënave në 28 Janar 1981 në Strasburg u miratua nga Këshilli i Evropës Konventa për Mbrojtjen e Individëve Lidhur me Procesimin e të Dhënave Personale. Ndër të tjera në artikullin 5 (e) të saj, ajo shprehet se të dhënat duhet të "ruhen në një mënyrë të tillë e cila lejon identifikimin e subjekteve të të dhënave për një kohë jo më të gjatë se ç'është e nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhë këto të dhëna apo për të cilat ato do të përdoren më tej"⁷.

Duke parë shqetësimet e Shteteve anëtare dhe palëve të tjera të interesuara mbi impaktin negative të praktikave të mbikëqyrjes dhe të drejtave të njeriut, në Dhjetor 2013 Asambledhja e Përgjithshme adoptoi rezolutën 68/167, mbi të drejtën e privatësisë në botën dixhitale. Në rezolutën e bashkë-sponsorizuar prej 57 shteteve anëtare, Asambleja konfirmoi se të drejtat e mbajtura prej qytetarëve offline duhet gjithashtu të mbrohen online, dhe thirren gjithë shtetet për ti respektuar e mbrojtur të drejtat e privatësisë në komunikimin dixhital. Më tej ajo i thirrte gjithë Shtetet të rishikojnë procedurat e tyre, praktikat dhe legjislacionin mbi mbikëqyrjen e komunikimeve, përgjimin dhe mbledhjen e të dhënave personale, duke theksuar nevojën e shteteve për të siguruar implementimin e plotë dhe efektiv të detyrimeve të tyre nën të drejtat ndërkombëtare të njeriut.

⁶Sipas Konventës 108 të Këshillit të Evropës, mbrojtja e të dhënave ka të bëjë, kryesisht, me mbrojtjen e personave natyralë; gjithsesi, palët kontraktore, mund ta zgjerojnë ruajtjen e të dhënave dhe për personat juridikë si kompanitë e bizneseve dhe shoqatat, në ligjin e tyre të brendshëm. Automatic Processing of Personal Data, 28.01.1981, Artikulli 3, pika 2 (b). Ndërsa ligji i BE-së për ruajtjen e të dhënave përgjithësisht nuk e mbulon pjesën e mbrojtjes së personave juridikë, duke e lënë në dorë të rregulloesve shtetërorë. (Data Protection Directive, Recital 24)

⁷Konventa 108 "Për mbrojtjen e individëve lidhur me procesimin e të dhënave personale", 28 Janar 1998.

Gjithashtu në Rezolutën 68/167, Asambleja e Përgjithshme kërkoi që Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut të dorëzojë një raport mbi mbrojtjen dhe raportimin e të drejtës së privatësisë në kontekstin e përgjimit të brendshëm dhe ekstraterritorial dhe/ose gjurmimin e komunikimeve dixhitale dhe ruajtjen e të dhënave personale, përfshirë ato një një shkallë të madhe.⁸ Asambleja thekson se ligji në shumicën e shteteve parashikon mbrojtje disi për qytetarët e vet por aspak për të huajt. Dosjet e Snowden kanë treguar se NSA-ja dhe partnerët e tyre të huaj, veçnisht ndër partnerët e “Pesë Syve” (SHBA, BM, Kanada, Australi, Zelandë e Re) shmanjin kufizimet kombëtare duke shkëmbyer të dhëna mbi qytetarët e njëri-tjetrit.⁹ Kështu Asambleja i kërkon anëtarëve të Këshillit të Evropës dhe Shteteve vëzhguese të sigurohen se ligji kombëtar lejon mbledhjen dhe analizën e të dhënave personale (përfshirë këtu dhe të ashtuquajtura metadata) vetëm me miratimin e personit për të cilën bëhet fjalë ose duke ndjekur një vendim gjykate të bazuar në një dyshim të arsyeshëm mbi shënjestrën e përfshirë në aktivitetin kriminal; mbledhja dhe trajtimi i paligjshëm të dhënave duhet të penalizohet në të njëjtën mënyrë si dhunimi i postës tradicionale, krijimi i “dyerve të pasme” apo cilëndo teknikë të përdorur për të dobësuar apo anashkaluar masat e sigurisë apo për të shfrytëzuar dobësitë e tyre ekzistuese, duhet të ndalohen kategorikisht; të gjithë insitucionet dhe bizneset, të cilat ruajnë të dhëna personale, duhet të mbahen përgjegjëse për të aplikuar masat e sigurisë më efektive të mundshme.¹⁰

Njëkohësisht Asambleja e Përgjithshme hodhi idenë e krijimit të një “Kodeksi Inteligjence” i cili do të përfshinte angazhimin e ndërsjellë për aplikimin e përgjimit mbi shtetasit e njëri-tjetrit duke aplikuar të njëjtat rregulla që aplikojnë për shtetasit e tyre, si dhe të ndajnë të dhëna të marra në mënyrë të ligjshme dhe vetëm për qëllimet për të cilat ato janë mbledhë. Por, masat e përgjimit për qëllime politike, ekonomike apo diplomatike ndërmjet shteteve duhet të jenë të ndaluara.¹¹

Duke kaluar në një nivel rajonal vërejmë se në Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, si është parashtruar dhe më sipër bëhet mbrojtja e të drejtës së privatësisë. Sipas saj, jeta private përfshin privatësinë e komunikimeve, e cila mbulon sigurinë dhe privatësinë e postës, telefonit, e-mail-it dhe formave të tjera të komunikimit. (*Copland v. Mbretërisë së Bashkuar*, no. 62617/00, ECHR 2007-I). Koncepti i jetës private gjithashtu përfshin element lidhur me të drejtën e personit mbi imazin e tij/saj. (*Sciacca v. Itali*, no. 50774/99, § 29, ECHR 2005-I). Thënë ndryshe, fotografitë dhe videot të cilat përmbajnë imazhin e një personi bien mbi qëllimin e Artikullit 8. Në fakt, e drejta për mbrojtjen e imazhit presuozon të drejtën e individit për të

⁸See *Official Records of the General Assembly, Thirty-sixth Session* (see footnote 27), annex XIX, paras. 12.2-12.3, and annex XX, para. 10.3.

⁹Committee on Legal Affairs and Human Rights, *Mass surveillance, Report**, Rapporteur: Mr Pieter Omtzigt, Netherlands, Group of the European People's Party. P.1.

¹⁰Committee on Legal Affairs and Human Rights, *Mass surveillance, Report**, Rapporteur: Mr Pieter Omtzigt, Netherlands, Group of the European People's Party. P.3.

¹¹Committee on Legal Affairs and Human Rights, *Mass surveillance, Report**, Rapporteur: Mr Pieter Omtzigt, Netherlands, Group of the European People's Party. P.3.

kontrolluar atë imazh, ku kuptohet këtu dhe e drejta për të refuzuar publikimin e tij në çdo rast. (*Von Hannover v. Gjermaniy (no. 2)* [GC], nos. 40660/08 and 60641/08, § 96, ECHR 2012).¹²Në artikullin 8, shtetit i lind jo vetëm detyrimi për të mos ndërhyrë në ushtrimin e kësaj të drejte, por gjithashtu detyrohet në marrjen e masave për garantimin e saj.

Këto detyrime mund të përfshijnë marrjen e masave prej Shtetit të dizenuara për të siguruar respektimin e jetës private edhe në sferën e marrëdhënieve mes individëve ndërmjet tyre, për shembull rregullimin e marrëdhënieve mes një përdoruesi të internetit dhe personave të cilët sigurojnë aksesin në një *website* të caktuar. Pra, ka një detyrim pozitiv ndaj shtetit për të marrë masa efektive kundër akteve të rënda ndaj të dhënave personale, duke bërë kështu parashikimet e duhura penale. (*shih X and Y v. the Netherlands*, 26 Mars 1985, §§ 23-24 dhe 27, Serias A nr. 91; *August v. Mbretërisë së Bashkuar* (Dhjetor.), nr. 36505/02, 21 Januar 2003; and *M.C. v. Bullgaria*, nr. 39272/98, § 150, ECHR 2003-XII).¹³Çështja *Verlagsgruppe Neës GmbH and Bobi v. Austria* (no. 59631/09, 4 Dhjetor 2012) është një shembull i mirë për tu përmendur në këtë rast. Në apartamentin e aplikantit ishin bërë disa foto gjatë një eventit privat, të cilat edhe pse ishin kryer në dakordësi të pjesëmarrësve, përsëri nuk ishte rënë dakord që ato ti shfaqeshin personave të jashtëm. Këto foto shfaqnin jetën e tij private dhe nuk ishin thelbësore për artikullin, kështu që pretendimi i aplikuesit për mbrojtjen e imazhit të tij prevaloi mbi intereset e tjera.¹⁴

Duhet shtuar se përpos personave fizikë, përfitojnë prej nocionit të së drejtës së privatësisë gjithashtu dhe bizneset. (see *Niemietz v. Gjermani*, 16 Dhjetor 1992, § 29, Seria A no.251-B; and *Halford v. Mbretëria e Bashkuar*, 25 Qershor 1997, § 42, *Raport i Vendimeve të Gjykatës 1997-III*). Megjithatë, Gjykata në çështjen *Halford vs. Mbretëria e Bashkuar* është shprehur se, kur një biznes apo profesion drejtohet ngazëzidencë private e dikujt, ajo përfshihet nën konceptin e shtëpisë. Kështu, telefonatat e kryera prej bizneseve mbulohen prima facie nga koncepti i jetës private dhe korrespondencës në bazë të qëllimeve të Artikullit 8. Logjikisht kuptohet gjithashtu se, *e-mail*-et e dërguara prej vendit të punës duhet në mënyrë të ngjashme të mbrohen prej Artikullit 8, ashtu si duhet të mbrohet edhe informacioni që vjen prej monitorimit të përdorimit personal të Internetit. (*Copland v. Mbretëria e Bashkuar*, cituar më sipër).¹⁵Megjithatë jo në çdo rast Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut e ka cilësuar situatën në mbrojtje të Artikullit 8. Konkretisht, në çështjen **Bărbulescu v. Romania** (aplikimi. 61496/08), Gjykata vendosi me gjashtë vota pro dhe një kundër se nuk kishte patur shkelje të artikullit 8 të Konventës. Çështja bënte fjalë për pushimin prej pune të z. Barbulescu, ku ky punonte në një kompani private, pasi kishte përdorë internetin e kompanisë për qëllime personale gjatë orëve të punës, duke thyer kështu rregulloren e brendshme të punës. Gjykata cilësoi se, çështja mund të kategorizohej si ndërhyrje në të dhënat personale dhe jetën

¹²*Internet: case-law of the European Court of Human Rights Updated: June 2015, p.8.*

¹³*Internet: case-law of the European Court of Human Rights Updated: June 2015, p.9*

¹⁴*Internet: case-law of the European Court of Human Rights Updated: June 2015, p.8.*

¹⁵*Internet: case-law of the European Court of Human Rights Updated: June 2015, p.10*

private, por gjithashtu u vërejt se monitorimi i komunikimeve prej punëdhënësit ishte kryer në proporcion me masat administrative të nevojshme.¹⁶

Shtetet e anëtare të Bashkimit Evropian i kanë garantuar dhe më tej të drejtën e privatësisë dhe të dhënave personale. Në Traktatin e Funkionimit të Bashkimit Evropian, Artikulli 7 dhe 8, garantohej respektimi i të drejtës së jetës private dhe familjare e po ashtu e të dhënave personale, duke e rritur kështu veçanërisht nivelin e mbrojtjes së të drejtave themelore nën të drejtën e BE-së. Insitucionet e BE-së si dhe Shtetet anëtare duhet ta garantojnë këtë të drejtë edhe kur implementojnë të drejtën e Bashkimit. Specifikisht, në Kartën Themelore të të Drejtave të Bashkimit Evropian përmendet posaçërisht mbrojtja e të dhënave në artikullin 8(1), duke vijuar me radhitjen e principeve të mbrojtjes së të dhënave në pikën 2 të këtij artikulli për të përfunduar në pikën 3 me sigurinë se implementimin e parimeve të mbrojtjes së të dhënave personale do ta kryejë një organ kompetent dhe i pavarur. Artikulli 52 (1) i Kartës, konfirmon nga ana tjetër se ka limitime të të drejtës së praivatësisë dhe të mbrojtjes së të dhënave personale (respektivish neni 7 dhe 8), për sa kohë këto kufizime janë të përcaktuara me ligj, dhe respektojnë thelbin e parimeve dhe lirive të Kartës Themelore, të cilat i nënshtrohen parimit të proporcionalitetit, nevojshmërisë si dhe të cilat përputhen me interesin e përgjithshëm të Bashkimit Evropian. Në po të njëjtën linjë është miratuar gjithashtu dhe Direktiva 95/46/EC e BE-së. Sipas artikullit 6(1) të saj të dhënat personale mund të ruhen “për një periudhë jo më shumë se sa është e nevojshme për arritjen e qëllimit për të cilin janë mbledhë e do të përdoren këto të dhëna.

Megjithatë, Artikulli 7 i direktivës shprehet se “të dhënat mund të procesohen vetëm nëse subjekti ka dhënë pëlqimin e tij” edhe pse nuk shprehet se ç’do të ndodhë pas tërheqjes së miratimit prej subjektit. Kështu shprehen Abrose dhe Ausloss, “nuk është e mundur që të dhënat personale në internet të procesohen dhe të ruhen për periudha të palimituara duke u përdorur për qindra arsye të ndryshme”. (Cf. Ambrose & Ausloos, 2013 p.7)¹⁷ Por mbrojtja e të dhënave online është kryer më tej prej BE-së, nëpërmjet Direktivës 2002/58 për privatësinë dhe komunikimet elektronike, e cila përdor parimet e Direktivës për mbrojtjen e të Dhënave në sektorin e komunikimeve elektronike, duke harmonizuar ligjet e vendeve anëtare për të siguruar një nivel ekuivalent mbrojtjeje të të drejtave e lirive themelore- veçanërisht të drejtës pr privatësi dhe konfidencialitet- me qëllim respektimin e të dhënave personale në komunikimet elektronike. Duhet thënë gjithashtu se Gjykata Evropiane e Drejtësisë është e vetëdijshme për efektin që kanë programet e mbledhjes së metadatave¹⁸ dhe refuzoi pikëpamjen se individët humbasin të drejtën e tyre për privatësi kurdo që ata shkëmbejnë informacion me kompanitë që sigurojnë telekomunikacionin. Jo vetëm kjo, por GJED-ja mbron gjithashtu pikëpamjen se,

¹⁶Press release echr 12.012016

¹⁷Balancing human rights, The right to be forgotten in the European human rights Regime, Mag. Robert Fellner, f.6.

¹⁸Metadatat janë të dhëna të cilat përmbajnë informacion mbi të dhëna të tjera.

mbrojtja e qytetarëve duhet të kryhet po ashtu në raport me përgjimin shtetëror¹⁹, duke u mbështetur këtu në parimin e proporcionalitetit i cili i kërkon Shteteve anëtare që të marrin masat e duhura në raport me objektivat ligjorë të legjislacionit në fuqi dhe të mos i tejkalojnë kufijtë e përcaktuar me qëllim, arritjen e objektivave të sipërpërmendura²⁰. Në çështjen Google Inc. v. AEPD/Mario Costeja González (ECJ, 2014), Gjykata Evropiane u shpreh se, inividët mund të kërkojnë prej një motorri kërkimi nëse të dhënat janë publikuar në mënyrë të ligjshme nëëbsitet e palëe të treat si dhe të kërkojë mosshfaqjen e emrit nëse iformacioni i publikuar është i parëndësishëm, i papërshtatshëm, jo i saktë dhe i tepërt në raport me qëllimet e procesimit të të dhënave. Jo vetëm kaq, po Gjykata gjithashtu u shpreh se, pavarësisht vendndodhjes fizike jashtë territorit të një prej shteteve anëtare të serverave të Google Spain dhe Google Inc., Direktiva aplikohet gjithsesi mbi një nga degët apo pikatë vartëse të gjendura në një prej shteteve anëtare.²¹ Si përfundim Gjykata i caktoi përgjegjës motorrat e kërkimit për fshirjen e lidhjeve me cilatdo faqe që përmbajnë material jo të ligjshme.²²

Literatura

- Përgjegjësia e InternetIntermediaries për shkeljet e privatësisë në Evropë, Bart van der Sloot, 2015.
- Mbrojtja e të dhënave personale, njoftimi për shtyp f.11
- EPIC "Cloud Computing" publikuar në internet <http://epic.org/privacy/cloudcomputing/> "Anketa globale mbi privatësinë e internetit dhe lirinë e shprehjes f.21
- Këshilli i të Drejtave të Njeriut, Sesiioni i Trembëdhjetë, pika e rendit të ditës 3. 28 dhjetor 2009, A / HRC / 13/37
- http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/docs/A_HRC_13_37_AEV.pdf Faqe 17.
- Balancimi i të drejtave të njeriut, e drejta për t'u harruar në regjimin evropian të të drejtave të njeriut, Mag. Robert Fellner, f.4.
- Rotenburg M. dhe Hoofnagle C. "Dorëzimi në Komitetin e Reformës Qeveritare mbi Minierën e të Dhënave" 25 mars 2003.
- <http://epic.org/privacy/profling/datamining3.25.03.html>
- Fayyad, U, Grinstein, G. dhe Wierse, A. (2001) "Vizualizimi i Informacionit në Minierën e të Dhënave dhe Njohjen e Dijes". Botuesit e Morgan Kaufman.
- Shoqata "21 dhjetor 1989" dhe të tjerët kundër Rumanisë, gjykimi i 24 majit 2011
- Bundesdatenschutzgesetz, Gesetz zum Schutz von Mißbrauch Personenbezogener Daten der Datenverarbeitung, 1977, në dispozicion
- http://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/BDSG_1977
- Shih Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Weber dhe Saravia, para. 78; Malone kundër Mbretërisë së Bashkuar, para. 64.
- https://techterms.com/definition/ip_address, 26 mars 2017

Cite this article as: Curri, U. E DREJTA E PRIVATËSISË ONLINE. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 4, pp. 77-86.

¹⁹Harvard Human Rights Journal / Vol. 28, Human Rights in the Digital Age: The European Court of Justice Ruling in the Data Retention Case and Its Lessons for Privacy and Surveillance in the United States, Federico Fabbrini, p.86

²⁰ Shih çështjen Google Inc. v. AEPD/Mario Costeja González (ECJ, 2014)

²¹ Balancing human rights, The right to be forgotten in the European human rights Regime, Mag. Robert Fellner, f.11.

